

УДК 330.342.24

DOI 10.5281/zenodo.16274420

Научная статья

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ-МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

PRODUCTION AND APPLICATION OF ULTRADISPERSE METAL PARTICLES OF MICROELEMENTS IN THE CONDITIONS OF NEW INDUSTRIALIZATION

ПРЫТКОВ РИНАД МИХАЙЛОВИЧ,

старший преподаватель,

Оренбургский государственный университет.

PRYTKOV RINAD MIKHAILOVICH,

senior lecturer,

Orenburg State University.

В статье исследуется производство и применение препаратов ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов в условиях новой индустриализации. В последние десятилетия в условиях новой реальности можно наблюдать значительный прогресс в области нанотехнологий, открывающий новые горизонты для применения ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов. Такие инновационные материалы обладают уникальными физическими и химическими свойствами, становятся ключевыми компонентами в растениеводстве и животноводстве, различных отраслях промышленности, включая электронику, медицину и энергетику. В данной работе рассмотрены примеры нано- и ультрамелкозернистых материалов, методы производства ультрадисперсных частиц, их характеристика и области применения, а также влияние новой индустриализации на развитие инновационных технологий, связанных с этими материалами. Особое внимание уделяется вопросам экологической безопасности и устойчивого развития, что делает исследование особенно актуальным в контексте современных трендов и вызовов.

The article explores the production and application of ultrafine metal particles in the context of new industrialization. In recent decades, significant progress in nanotechnology has been observed in the new reality, opening up new horizons for the application of ultrafine metal particles. These innovative materials possess unique physical and chemical properties, making them crucial components in various industries, including agriculture, electronics, medicine, and energy. This paper discusses examples of nano- and ultrafine-grained materials, methods for producing ultra-dispersed particles, their characteristics and applications, as well as the impact of new industrialization on the development of innovative technologies related to these materials. Special attention is paid to environmental safety and sustainable development, which makes the study particularly relevant in the context of current trends and challenges.

Ключевые слова: *новая индустриализация, инновации, ультрадисперсные частицы, стратегия развития, устойчивое развитие, отрасли промышленности, нанотехнологии.*

Key words: *new industrialization, innovation, ultrafine particles, development strategy, sustainable development, industries, nanotechnology.*

В современных условиях с переходом к новой индустриализации, основанной на принципах устойчивого развития, цифровых и инновационных технологий, возникает необходимость в создании и использовании материалов, способные удовлетворять растущие требования и потребности современного производства.

Новая индустриализация представляет собой процесс трансформации традиционных производственных методов в более современные, инновационные и высокотехнологичные системы. Данный процесс включает в себя внедрение инновационных технологий, автоматизацию, цифровизацию и использование новых материалов (ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов). Основной акцент делается на создание эффективных производственных процессов, минимизирующих воздействие на окружающую среду и способствующих устойчивому развитию.

Исследованию ультрадисперсных частиц металлов микроэлементов посвящены работы следующих авторов: Гариповой Н.В., Рязанова В.А. [1], Зианбетовой Э.Л. [2], Корабейникова И.Н., Прыткова Р.М. [3], Мирошников И.С., Колпакова В.И., Федоровой Е.О. [4], Нечитайло К.С., Сизовой Е.А. [5], Гарасько Е.В., Шилыева Р.Р., Чуловской С.А., В.И. Парфенюка [6], Тумиловича М.В., Кравцова А.Г. [8], Мирошниковой Е.П., Мингазовой М.С., Киляковой Ю.В., Аринжанова А.Е. [9], Халилова В., Савчука С.И., Абдулгасиса У.А. [10] и других.

Ультрадисперсные частицы металлов-микроэлементов играют ключевую роль в условиях новой индустриализации благодаря своим уникальным свойствам, позволяющим улучшать характеристики различных материалов и продуктов.

Ультрадисперсные частицы металлов-микроэлементов представляют собой уникальные наноматериалы, которые обладают размером частиц в диапазоне от 1 до 100 нанометров (рис. 1). Благодаря своему размеру и высокой реакционной способности отличаются высокой площадью поверхности, что делает их особенно привлекательными для различных отраслей промышленности, растениеводства, животноводства, науки. Такие частицы могут значительно улучшать характеристики конечных продуктов, обеспечивая высокую прочность, проводимость и каталитическую активность.

Рис. 1. Примеры нано- и ультрамелькозернистых материалов (составлено автором по материалам источника [11])

Производственные технологии, направленные на получение ультрадисперсных частиц, постоянно совершенствуются. Методы, такие как механохимический синтез, плазменные технологии, сол-гел процесс и химическое осаждение из паровой фазы (рис. 2), позволяют получать частицы с заданными параметрами и свойствами.

Рис. 2. Методы производства ультрадисперсных частиц (составлено автором по материалам исследования)

Рис. 3. Применение ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов в различных отраслях и сферах деятельности (составлено автором по материалам исследования)

В условиях новой индустриализации важным аспектом является интеграция этих технологий в существующие производственные процессы, что в свою очередь способствует повышению их эффективности и снижению затрат.

Применение ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов охватывает широкий спектр отраслей. В электронике они используются для создания высокоэффективных полупроводников и сенсоров, в медицине – для разработки целевых систем доставки лекарств и биоматериалов, в растениеводстве и животноводстве – для повышения роста зерновых культур и продуктов животноводства, а в энергетике – для повышения эффективности катализаторов и аккумуляторов (рис. 3).

Ультрадисперсные частицы металлов-микроэлементов (УДЧ) представляют собой инновационное и перспективное направление в области материаловедения и нанотехнологий. При этом их уникальные свойства открывают новых горизонты для инновационных решений в различных отраслях и сферах деятельности, способствуя развитию более эффективных и экологически чистых технологий.

Так, например, в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» для успешной реализации программы развития мясного скотоводства и птицеводства в Оренбургской области перед учеными была поставлена задача повышения эффективности промышленного производства кормов. Одним из направлений ее решения стали исследования в области применения ультрадисперсных порошков в производстве комбикормов для различных групп сельскохозяйственных животных. Проведенные исследования позволили авторам разработать подходы к повышению эффективности промышленного производства комбинированных кормов на основе использования инновационных компонентов. Например, экспериментально установлено влияние условий формирования рабочей кормовой смеси на свойства ультра дисперсных порошков металлов-микроэлементов; на основе анализа совокупности технологических условий и динамики свойств ультрадисперсных материалов получено инженерно-техническое решение проблемы дозирования нанопорошков металлов-микроэлементов в технологическом процессе промышленного приготовления комбикормов [11].

На базе кафедры биотехнологии животного сырья и аквакультуры ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» проведены серии экспериментов по изучению специфической активности ультрадисперсных частиц металлов в кормлении рыб. Исследования показали, что включение в рацион карпа УДЧ Fe (100 ± 2 нм), синтезированные методом высокотемпературной конденсации на установке Миген-3, дозировкой 30 мг/кг корма позволили увеличить интенсивность роста рыб до 8 Также перспективным является совместное включение в рацион УДЧ Fe и пробиотиков (*Bifidobacterium bifidum*), выражающееся в повышении интенсивности роста рыб, в снижении концентрации токсических элементов в организме рыб, что объясняется синергизмом действия данных препаратов, высокой биодоступностью железа в наноформе на фоне благотворного воздействия пробиотика на микробиоценоз кишечника рыб [2].

Особого внимания заслуживает экологическая безопасность и устойчивое развитие с точки зрения производства и применения ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов, требующие тщательного анализа и оценки.

Во-первых, влияние на окружающую природную среду. Сам процесс производства ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов сопровождается образованием выбросов вредных веществ в атмосферу, почву и водную экосистемы. Поэтому достаточно важным является оценка того, как выбросы будут влиять на экосистемы и на здоровье населения. Необходимо разработать стратегии минимизации экологического следа, включая использование чистых технологий и замкнутых циклов производства.

Во-вторых, проблема утилизации. Ультрадисперсные частицы могут быть трудно поддающимися утилизации из-за их размера и химического состава. Вопросы утилизации и переработки таких материалов должны быть решены на этапе проектирования, дабы избежать накопления отходов и загрязнения окружающей природной среды.

В-третьих, безопасность для здоровья граждан. Микроэлементы в форме ультрадисперсных частиц могут иметь токсичные свойства. Необходимо исследовать их влияние на здоровье человека, включая возможные риски при вдыхании, контакте с кожей или попадании в организм человека. Разработка стандартов безопасности и методов контроля за качеством продукции является главным элементом.

В-четвертых, экономическая целесообразность. Вопросы устойчивого развития требуют анализа экономической эффективности производства ультрадисперсных частиц. Здесь важным является оценка того, насколько затраты в целях соблюдения экологических норм и стандартов повлияют на стоимость изготовленной продукции и ее конкурентоспособности на современном рынке нанотехнологий.

В-пятых, социальные аспекты производства и применения ультрадисперсных частиц металлов микроэлементов. Относительно данного аспекта необходимо обязательно учитывать мнение местного сообщества и стейкхолдеров, прежде чем разрабатывать проекты, связанные с производством ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов. Обеспечивая прозрачность всех процессов и вовлекая гражданское общество в принятие решений, всё это поможет повысить уровень доверия граждан и минимизировать социальные конфликты.

В-шестых, применение инновационных технологий. Применение инновационных технологий, а именно нанотехнологий, приведёт к созданию наиболее безопасных и экономически оправданных методов производства и применения ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов. Также важным направлением для обеспечения устойчивого развития является изучение возможностей использования альтернативных материалов и методов синтеза ультрадисперсных частиц.

В-седьмых, регулирующие меры. Включают необходимость разработки и внедрения новых регуляторных норм и стандартов для контроля за производством и использованием ультрадисперсных частиц. Эффективное законодательство должно учитывать как экологические, так и экономические аспекты, тем самым обеспечивая баланс между развитием технологий и защитой окружающей среды.

Данные аспекты подчеркивают важность комплексного подхода к оценке экологической безопасности и устойчивого развития в области ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов. Принятие взвешенных решений на основе научных исследований и общественного мнения поможет создать более безопасное и устойчивое будущее.

Итак, под новой индустриализацией мы понимаем процесс модернизации экономики страны в соответствии с требованиями современности за счет развития промышленного сектора с применением нанотехнологий, технологий искусственного интеллекта, под воздействием государственной инновационной и научной политики, осуществляемой на национальном уровне с учетом социально-экономической политики регионов [7].

Новая индустриализация тесно связана с использованием ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов. Их внедрение в составе инновационных материалов и технологий трансформирует традиционные производственные процессы и находит применение в различных отраслях экономики. Эти взаимодействия открывают новые горизонты для устойчивого развития, повышения эффективности и создания высококачественной продукции.

Таким образом, исследование производства и применения ультрадисперсных частиц металлов-микроэлементов становится неотъемлемой частью стратегии развития новых технологий, что будет позволять обеспечивать конкурентоспособность и устойчивость отечественной промышленности и сельского хозяйства в условиях глобальных вызовов.

Работа выполнена в рамках гранта Минобрнауки РФ на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технического развития 075-15-2024-550

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарипова Н.В., Рязанов В.А. Ультрадисперсные частицы железа в животноводстве (обзор) // Микроэлементы в медицине. 2022. Т. 23. № 4. С. 3-13. DOI 10.19112/2413-6174-2022-23-4-3-13.
2. Зианбетова Э.Л. Применение ультрадисперсных частиц металлов в кормлении рыб // Состояние и пути развития аквакультуры в Российской Федерации. Материалы VI национальной научно-практической конференции. Саратов, 2021. С. 66-69.
3. Корабейников И.Н., Прытков Р.М. Особенности применения препаратов ультрадисперсных частиц-металлов микроэлементов в отраслях и сферах деятельности в условиях новой индустриализации // Механизм реализации стратегии социально-экономического развития государства. Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2024. С. 254-258.
4. Мирошников И.С., Колпаков В.И., Федорова Е.О. Рост и развитие животных при введении в рацион ультрадисперсных частиц металлов // Нанотехнологии в сельском хозяйстве: перспективы и риски. Материалы международной научно-практической конференции. 2018. С. 111-115.
5. Нечитайло К.С. Оценка влияния ультрадисперсных частиц меди и комплексной ферментной добавки на продуктивные показатели цыплят – бройлеров // Животноводство и кормопроизводство. 2022. Т. 105. № 4. С. 8-20. DOI 10.33284/2658-3135-105-4-8.
6. Гарасько Е.В. Применение наноразмерных частиц серебра в медицине // Вестник Ивановской медицинской академии. 2008. Т. 13. № 3-4. С. 30-34.
7. Прытков Р.М. К вопросу о новой индустриализации // Развитие и взаимодействие реального и финансового секторов экономики в условиях цифровой трансформации: материалы междунар. науч.-практ. конф., Оренбург, 5-6 окт. 2023 г. / Оренбург. гос. ун-т [и др.] ; науч. ред. Ж.А. Ермакова. Оренбург: ОГУ, 2023. С. 454-458.
8. Тумилович М.В., Кравцов А.Г. Повышение эффективности очистки воздуха от ультрадисперсных частиц под воздействием электрических полей. Молдова: LAP LAMBERT, 2021. 69 с.
9. Мирошникова Е.П. Ультрадисперсные частицы в кормлении карпа // Микроэлементы в медицине. 2024. Т. 25. № 2. С. 68-69. DOI 10.19112/2413-6174-2024-25-2-30.
10. Халилов В., Савчук С.И., Абдулгасис У.А. Очистка отработанных газов автомобильного двигателя от ультрадисперсных твердых частиц углерода конденсированной водой охлажденных газов // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2019. № 4(66). С. 337-345.
11. Чкалова М.В., Павлидис В.Д. Перспективы применения ультрадисперсных компонентов в промышленном производстве комбинированных кормов // Техника и технологии в животноводстве. 2022. № 2(46). С. 93-97. DOI 10.51794/27132064-2022-2-93.

Поступила в редакцию: 09.07.2025

Принята в печать: 10.09.2025

© Прытков Р.М., 2025.